

Archäologie in Österreich 1938–1945

Beiträge zum internationalen
Symposium vom 27. bis 29. April
2015 am Universalmuseum
Joanneum in Graz

Daniel Modl – Karl Peitler (Hrsg.)

Archäologiemuseum
Schloss Eggenberg

Universalmuseum Joanneum

HLK
STEIERMARK

HISTORISCHE
LANDESKOMMISSION
FÜR STEIERMARK

Schild von Steier
Beiheft 8/2020

Forschungen zur geschichtlichen Landeskunde
der Steiermark
Band 79

Herausgeber

Universalmuseum Joanneum
Archäologie & Münzkabinett

Historische Landeskommission für Steiermark

Archäologie in Österreich 1938-1945

Beiträge zum internationalen Symposium vom 27. bis
29. April 2015 am Universalmuseum Joanneum in Graz

Daniel Modl – Karl Peitler (Hrsg.)

ISBN

ISBN 978-3-903179-24-0

ISSN

2078-0141

Redaktion

Daniel Modl, Karl Peitler

Grafische Konzeption

Lichtwitz – Büro für visuelle Kommunikation

Satz

Beatrix Schliber-Knechtl

Druck

Medienfabrik Graz

Für den Inhalt der Beiträge sind die Autorinnen und
Autoren verantwortlich.

Graz 2020

Inhalt

- Vorworte**
- 10 Wolfgang Muchitsch**
Vorwort
- 12 Bernhard Hebert**
Vorwort
- Vorbemerkungen**
- 16 Daniel Modl – Karl Peitler**
Archäologie in Österreich
1938–1945. Vorbemerkungen zum
Tagungsband
- Allgemeines**
- 36 Martin Moll**
Wissenschaftspolitik im Dritten
Reich am Beispiel der Geisteswis-
senschaften. Ein Überblick
- 48 Martijn Eickhoff –
Dana Schlegelmilch**
Das SS-Ahnenerbe und die Rassifi-
zierung der transnationalen Struk-
turen in der europäischen Vor- und
Frühgeschichtsforschung
- Biographien und publikatorisches
Wirken**
- 74 Franz Mandl**
Das Nachleben von Geschichts-
klitterungen nationalistischer Ideo-
logien in der Interpretation alpiner
Felsbilder. Felsbildforschung im
Nachkriegsösterreich am Beispiel
Ernst Burgstaller und Herman Wirth
- 88 Otto H. Urban**
Zur Publikationstätigkeit von
Leonhard Franz in der NS-Zeit,
Professor für Vorgeschichte an der
Leopold-Franzens-Universität
Innsbruck von 1942 bis 1967
- 104 Franz Pieler**
Vom Regionalmuseum zum
„deutschen Bollwerk“. Angela
Stift-Gottlieb und das
Krahuletmuseum Eggenburg,
Niederösterreich
- 122 Hadwiga Schörner**
Hedwig Kenner als Assistentin an
der Archäologischen Sammlung
(1936–1945) und dem Archäo-
logisch-Epigraphischen Seminar
(1948–1951) der Universität Wien
- 138 Dana Schlegelmilch**
Gero Merhart von Bernegg
(1886–1959) und die Prähistorie
im Nationalsozialismus
- 158 Helga Marchhart**
Franz Miltner (1901–1959). Klassi-
scher Archäologe, Althistoriker und
Epigraphiker. Ein Lebensbild
- 174 Gudrun Wlach**
Balduin Saria. Biographische Skizze
eines Archäologen vor dem Hinter-
grund der politischen Umbrüche des
20. Jahrhunderts
- 190 Martina Pesditschek**
Fritz Schachermeyr und die
Indogermanenfrage
- 202 Susanne Lehrer**
„Erst das Dritte Reich hat der
Vor- und Frühgeschichte den
Gebührenden Platz angewiesen.“
Walter Schmid (1875–1951) und die
steirische Archäologie in den Jahren
1938 bis 1945
- 218 Georgia Flouda – Erwin Pochmarski
– Eleni Schindler Kaudelka**
August Schörgendorfer (1914–
1976). Ein exemplarisches Schicksal
im 20. Jahrhundert
- 238 Gabriele Koiner – Heinrike
Dourdoumas**
Konkurrenz und Intrigen. Neue
Dokumente zum Kreta-Institut der
Reichsuniversität Graz aus den
Jahren 1941 und 1942
- 266 Peter Danner**
Kurt Willvonseder (1903–1968). Ein
Prähistoriker mit vielen Aufgaben
zwischen 1938 und 1945

- 334 Robert Obermair**
„Integrierendes Merkmal aller Sparten der Denkmalpflege ist ihr steter Wandel und ihre Anpassung an wissenschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen.“ Anmerkungen zur Rolle Kurt Willvonseders im Nationalsozialismus

Institutionen und Organisationen

- 346 Marianne Pollak**
Theorie und Praxis der archäologischen Denkmalpflege in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
- 368 Julia Budka – Claus Jurman**
Archäologische Aktivitäten der Ägyptischen Kommission der Akademie der Wissenschaften von 1933 bis 1949
- 382 Brigitta Mader**
Die personelle Struktur der Prähistorischen Kommission in der NS-Zeit
- 400 Michaela Zavadil**
Stiftung eines Preises, Gründung einer Zeitschrift. Zwei Aktivitäten der Akademie der Wissenschaften in Wien auf dem Gebiet der prähistorischen Archäologie im Dritten Reich
- 420 Gudrun Wlach**
Das Österreichische Archäologische Institut unter der Direktion Praschniker / Egger von 1935 bis 1945/49
- 446 Walpurga Antl-Weiser**
Die Prähistorische Abteilung des Naturhistorischen Museums Wien während der NS-Zeit. Vorläufiger Stand der Untersuchung

Forschungsfelder

- 488 Achim Doppler**
“Intrigues without purpose”? Die „Führergrabung“ Carnuntum im Rahmen nationalsozialistischer Landeskulturpolitik: Entstehung – Struktur – Zusammenbruch

- 506 Patrick Marko**
„Ich erlaube mir daher die ergebenste Bitte um einen Grabungsbeitrag von RM. 1000,-.“ Die Ausgrabung der römischen Villa Thalerhof (Steiermark), 1937–1939

- 516 K. Patrick Fazioli**
The Colonial Undertones of Early Medieval Archaeology in the Eastern Alpine Region (c. 1850–1945)

- 528 Johannes Mattes**
(Macht)politik, Fundplätze und Urgeschichtsforschung. Grabungskampagnen in Höhlen der „Ostmark“ und von österreichisch-ungarischen Forschern im Ausland (1920–1945)

- 564 Karina Grömer – Carmen Löw**
Beeinflussung der Bevölkerung durch nationalsozialistische Theorien. Archäologie, Germanen- und Rassenkunde im Schulunterricht und in der Museumsdidaktik

Bundesländer/Reichsgaue

- 588 Renate Jernej**
Archäologie, Denkmalpflege und Politik im Gau Kärnten. Walter Frodl und Gauleiter Friedrich Rainer

- 606 Peter Danner**
Archäologie in Salzburg von 1938 bis 1945

- 664 Daniel Modl**
Archäologie zwischen Mur und Save im Dritten Reich (1938–1945). Eine Studie zur ideologisch-politischen Vereinnahmung der Archäologie im Reichsgau Steiermark und im CdZ-Gebiet Untersteiermark

- 750 Michaela Kronberger – Martin Penz**
Archäologie in „Groß-Wien“. Forschung, Sammlungs- und Ausstellungswesen in den städtischen Sammlungen während der NS-Zeit

- 766 Podiumsdiskussion „Archäologie in
der NS-Zeit – Archäologie heute“
- 776 Abkürzungsverzeichnis
- 782 Personenregister
- 794 Verzeichnis der Autorinnen und
Autoren

„Ich erlaube mir daher die ergebenste Bitte um einen Grabungsbeitrag von RM. 1000,-“. Die Ausgrabung der römischen Villa Thalerhof (Steiermark), 1937–1939

Patrick Marko

1 Einleitung

Die römische Villa von Forst-Thalerhof (KG Thalerhof, MG Kalsdorf bei Graz, VB Graz Umgebung) bildet mit ihrer Erforschung in den Jahren von 1937 bis 1939 ein gutes Beispiel für Grabungsorganisation, -logistik und -finanzierung vor dem ideologischen und politischen Hintergrund der Zeit knapp vor dem Zweiten Weltkrieg. Der damalige Grabungsleiter Walter Schmid (1875–1951), steirischer Landesarchäologe von 1912 bis 1951 und Leiter der Abteilung Münzen- und Antikenkabinett am Joanneum in Graz, war von der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg bis zu seinem Tod 1951, durch alle politischen Umwälzungen, bestimmende Figur der steirischen Archäologie; als solche war und ist er auch Objekt wissenschaftshistorischer Untersuchungen.¹ Auch die Frage nach Schmid's politischer Positionierung wird in steirischen archäologischen Kreisen immer wieder gestellt, eine Antwort steht aber meines Wissens bislang aus. Soviel sei vorweg erwähnt: Auch im Zusammenhang mit der Grabung in Forst-Thalerhof gibt es keine diesbezüglichen neuen Ergebnisse. Was im Gegensatz zu Fragen der politischen Einstellung in diesem Fall mehrfach relevant gewesen sein dürfte, ist die Tatsache, dass Schmid schon zu Lebzeiten eine höchst umstrittene Persönlichkeit war, deren zahlreiche fachliche und persönliche Dispute Legende sind und deren Forschungsergebnisse teilweise heute als eher originell gelten.²

Die hier vorgestellte Fundstelle Forst-Thalerhof, etwa 4 km südlich der heutigen Stadtgrenze von Graz und heute unter der Rollbahn des Flughafens Graz-Thalerhof gelegen, wurde unter der Leitung von Walter Schmid und seiner Assistentin Marianne Grubinger (1877–1964)

ab 1937 ergraben und gab den „größten und prächtigsten Römerbau der Ostalpen“ frei, wie es in zeitgenössischen Zeitungsberichten hieß.³ Während Walter Schmid nie um beeindruckende Interpretationen seiner Entdeckungen verlegen war, die oft später revidiert werden mussten, kann der etwas großspurigen Bezeichnung in diesem Fall bis heute nicht widersprochen werden: Mit einer Fassadenbreite von etwa 160 m und einer entsprechenden Innenausstattung mit Malerei, Stuck, Heiz- und Badeanlagen blieb die Villa weitgehend vergleichslos. Die Ausdehnung der Grundmauern konnte im Jahr 2007 zumindest für den östlichen Teil durch geophysikalische Untersuchungen weitgehend verifiziert werden (Abb. 1).⁴ Bedauerlicherweise ist außer kurzen Artikeln von Marianne Grubinger,⁵ einem nach der Grabung angefertigten Plan und einer Schachtel mit Fotoplatten keine Grabungsdokumentation erhalten. Zusätzliche Informationen finden sich jedoch in Form von Korrespondenzen, Abrechnungen, Inventarbüchern, Fotobeschriftungen etc. zur Grabung, welche sich in diversen Archiven befinden und auf die sich im Wesentlichen auch die vorliegende Betrachtung stützt.⁶

Der Flughafen befand sich ursprünglich etwas weiter nördlich, er entstand ab 1913 auf dem Gelände des k. k. Kavallerie- und Artillerie-Exerziergeländes Thalerhof.⁷ Südlich des Flughafens befand sich das Dorf Forst, unmittelbar nördlich desselben die Villenfundstelle. Die nähere Umgebung war seit dem 19. Jh. als fundreich bekannt,⁸ immer wieder traten vor allem Grabfunde zutage. Später sollte sich erweisen, dass sich in wenigen Kilometern Entfernung mit dem Vicus von Kalsdorf eine der größten römischen Siedlungen der heutigen Steiermark befand.⁹

Abb. 1
 Römische Villa
 Thalerhof,
 Grabungsbefunde
 und geophysika-
 lische Messungen.
 Grafik:
 H. Heymans/B.
 Schrettle. Quelle:
 Heymans -
 Morawetz 2008, 15.

2 Beginn der Forschungen 1937

Da in den 1930er-Jahren eine Erweiterung des Flughafens Thalerhof Richtung Süden geplant war, initiierte Schmid eine Rettungsgrabung an der auch als Geländemerkmale deutlich erkennbaren Fundstelle.¹⁰ Am 18. Oktober 1937 begannen unter der Leitung von Walter Schmid als Landesarchäologen und Marianne Grubinger, die wohl im Wesentlichen vor Ort die Grabungsleitung übernahm,¹¹ die Nachforschungen am Grundstück Forst Nr. 4 der Besitzer Anton und Aloisia Florian. Als erste Funde wurden Malerei, Tonscherben, Mosaiken, Ziegel, Steine und Mörtel erwähnt, als am 27. Oktober 1937 das Gendarmeriepostenkommando Kalsdorf Meldung an das Landesdenkmalamt Graz erstattete.¹² Schon in diesem ersten offiziellen Schreiben wurde angemerkt, dass sich das Gebäude, „wie aus den Terrainerhebungen zu schließen, noch weiter gegen Westen ausgebreitet“ habe.

Und bereits hier findet sich der erste Hinweis auf Schmid's Arbeitsstil: Als Reaktion auf die Meldung der Gendarmerie Kalsdorf erging ein Schreiben von Landeskonservator Walter Semetkowski (1886–1965) an das Joanneum, aus dem hervorgeht, dass diesem die Grabung bis zur Meldung der Gendarmerie unbekannt war. So heißt es dort: „Im Interesse einer lückenlosen Übersicht über die Grabungen, welche das Landesmuseum Joanneum auf Grund der seinerzeit erteilten generellen Grabungsbewilligung durchführt oder durchzuführen beabsichtigt, wird ersucht, Grabungsvorhaben [...] dem LK rechtzeitig bekanntzugeben.“¹³ Diese Vorgangsweise Schmid's ist besonders signifikant, da es

eines seiner lebenslangen Desiderate war, eine Benachrichtigungspflicht bei archäologischen Funden an ihn als Landesarchäologen durchzusetzen.¹⁴ Er selbst erkannte andererseits die Zentralstelle für Denkmalschutz, das heutige Bundesdenkmalamt, offensichtlich nicht als Autorität an.

Die ersten Grabungen deckten die Strukturen des Osttraktes der Villa auf, später als „Wirtschaftstrakt“ bezeichnet. Die mit „Anfang der Grabung“ beschrifteten Grabungsfotos zeigen bereits Hypokaustanlagen und Dachziegel, also Befunde aufwändiger Architektur. Wie lange die Arbeiten im Jahr 1937 dauerten, lässt sich nicht sagen, da keine weiteren Unterlagen erhalten sind.

3 Grabung 1938 - Forschungsfinanzierung im Deutschen Reich

Bevor die Grabungen 1938 wieder aufgenommen werden konnten, und wohl mitten in der Planung zur nächsten Kampagne, kam es dann zum „Anschluss“ Österreichs an das Deutsche Reich. Soweit aus den Archivalien zu Forst-Thalerhof erschließbar, beschränkte sich dessen Bedeutung für Schmid auf die Tatsache, dass dadurch in den Berliner Regierungsstellen eine neue Förderquelle für archäologische Grabungen eröffnet wurde.¹⁵ In einem Brief vom Mai 1938 an Kurt Willvonseder (1903–1968) von der Zentralstelle für Denkmalschutz in Wien schreibt er: „Dem Vernehmen nach hat die Reichsregierung der Zentralstelle für Denkmalschutz eine Dotation für Ausgrabungen der österr. Museen in Aussicht gestellt. Der unterzeichnete

Landesarchäologe bittet für diesen Fall, dass die Zentralstelle für Denkmalschutz auch die Interessen des Landes Steiermark wahrnehmen wolle [...]“¹⁶ Die angeschlossene Liste von „dringlichen Unternehmungen“ wird von Thalerhof angeführt.

Eine schriftliche Antwort auf dieses Schreiben ist nicht erhalten, möglicherweise erhielt Schmid aber eine informelle, mündliche Rückmeldung oder er entschied selbst, sich als nächstes direkt an die angesprochene „Reichsregierung“ zu wenden. Denn am 27. Juli 1938 erging aus dem Joanneum ein Antrag auf Förderung der Grabungen von Thalerhof an „Herrn Reichsleiter Heinrich Himmler“ über 2000 RM.¹⁷

Dieser löste eine Kaskade von weiterer inner- und zwischenamtlicher Korrespondenz aus, die ein Schlaglicht auf Zuständigkeitsfragen im nationalsozialistischen Denkmalschutz wirft: Am 2. August 1938 wurde das Schreiben vom persönlichen Stab des Reichsführers-SS mit dem Vermerk „der Reichsführer-SS hat von dem Schreiben noch nicht Kenntnis“¹⁸ direkt an die Abteilung Ahnenerbe weitergeleitet, am 11. August 1938 von dort weiter an SS-Obersturmführer Hans Schleif (1902–1945)¹⁹, laut Briefkopf wiederum im persönlichen Stab des Reichsführers-SS; praktisch wohl an ihn in seiner Funktion als Leiter der „Lehr- und Forschungsstätte Ausgrabungen“ im Ahnenerbe.²⁰ Am 15. August 1938 antwortete Schleif, unter dem Briefkopf des „persönlichen Stabs des Reichsführers, Abt. Ausgrabungen“, an das Ahnenerbe, dass römische Unternehmungen in die Zuständigkeit des Deutschen Archäologischen Institutes (DAI) fielen und Schmid „in höflichen Worten darauf zu verweisen“ sei.²¹

Die Abteilung Ahnenerbe antwortete am 19. August 1938 an das Joanneum²² und verwies Schmid anweisungsgemäß an das DAI. Nur wenige Tage später, am 23. August 1938, erhielt Schmid auch von der Zentralstelle für Denkmalschutz in Wien eine Förderzusage²³ über 2000 der knapp davor offiziell beantragten 3000 RM.²⁴ Darauf erging schließlich ein Förderantrag über 1000 RM an die Römisch-Germanische Kommission (RGK),²⁵ welcher abermals erhöhte Geschäftigkeit hinter den Kulissen auslöste. Zunächst informierte am 22. September 1938 RGK-Direktor Ernst Sprockhoff (1892–1967) Rudolf Egger (1882–1969) am ÖAI über Schmid's Antrag und fragte um seinen Rat in der Sache.²⁶ Aus der Antwort von Egger eine Woche darauf geht relativ klar dessen Meinung über die Methoden seines Kollegen hervor: „Aus langjähriger Erfahrung möchte ich raten: die Grabung soll gemacht werden, doch nur unter der Bedingung, daß ein kundiger Helfer beigelegt wird.“²⁷

Trotz der Verzögerung mit den Förderansuchen begannen offensichtlich Anfang Oktober die Grabungen wieder, eine Vereinbarung der Ausgräber mit dem Grundbesitzer Johann Mussitz über eine Zahlung von 40 RM

für Heu vom 3. Oktober 1938 ist erhalten (Abb. 2), wohl als Ersatz für den Verdienstentgang am Grundstück. „Der Schutt wird weggeführt, die Steine werden am Arbeitsplatz deponiert, das ganze wird um ½ m tiefer planiert.“, heißt es dort.²⁸

Ende Oktober urgierte Schmid bei der RGK.²⁹ Sprockhoff war aber außer Haus,³⁰ Schmid's Schreiben erreichte Wilhelm Schleiermacher (1904–1977). Dieser kontaktierte Kurt Willvonseder in Wien,³¹ da nach Ansicht der RGK für eine ostmärkische Grabung eher die Wiener Zentralstelle zuständig wäre. Willvonseder wurde in seiner Reaktion nun mehrfach deutlich in seiner Einschätzung von Schmid's Qualitäten. Zunächst gingen gleichzeitig zwei Schreiben an Schmid selbst, eines mit einer Bewilligung der zweiten Förderrate und dem nachdrücklichen Hinweis: „Nach Abschluss der Arbeiten ist h.o. ein ausführlicher, mit Lichtbildern, Plänen u. dgl. ausgestatteter Bericht vorzulegen. Auch sind über die Verwendung der von der Zentralstelle für Denkmalschutz gewährten Subvention Unterlagen zu erbringen.“³² und zweitens die Bitte um Übersendung einer Quittung über die Fördersumme mit einer weiteren Nachfrage nach einem Grabungsplan.³³ An Schleiermacher in Frankfurt schrieb Willvonseder Klartext: „Die Zentralstelle für Denkmalschutz wäre in der Lage, Prof. Schmid auch die restlichen RM 1.000 für den genannten Zweck zur Verfügung zu stellen. Aus bestimmten Gründen erschiene es aber zweckmäßig, wenn sich auch die Römisch-Germanische Kommission an der Förderung dieser sicherlich sehr bedeutsamen Grabung beteiligte. Ich denke dabei an die Bewilligung einer Subvention im Höchstausmasse von RM 500, die unter der Bedingung gegeben werden sollte, dass Herr Professor Schmidt (!) die Ergebnisse seiner Grabungen bei der Römisch-Germanischen Kommission veröffentlicht, wobei vor allem an einen vorläufigen Bericht zu denken wäre, der schon in absehbarer Zeit in der „Germania“ erscheinen könnte. Ich habe die ganze Angelegenheit mir den Professoren R. Egger und C. Praschniker besprochen, die meine Ansicht teilen. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass Hr. Prof. Schmid zu wiederholten Malen wichtige Grabungsergebnisse unveröffentlicht gelassen hat, sodass diese zum Teil bis heute der Fachwelt unzugänglich sind. Um diesen unerfreulichen Zustand im Falle Thalerhof abzustellen, halte ich die vorgeschlagene Lösung für zweckmäßig. Bitte teilen Sie mir mit, mit welchem Betrage Sie Herrn Prof. Schmid beispringen wollen, damit ich einen Überblick gewinne, welche Summe noch seitens der Zentralstelle für Denkmalschutz im heurigen Jahr flüssig gemacht werden müsste. Jedenfalls ersuche ich Sie, den Inhalt dieses Schreibens als vertraulich betrachten zu wollen, denn ich möchte unbedingt vermeiden, mit Hr. Prof. Schmid in Konflikt zu geraten.“³⁴

Abb. 2
 Vereinbarung
 zwischen dem
 Joanneum und
 Johann Mussitsch,
 Grundbesitzer der
 Fundstelle Villa
 Forst Thalerhof.
 Quelle: UMJ, AArch-
 Mk, Ortsakt Thaler-
 hof, Korrespondenz.

Das Lössarm verpflichtet sich Herrn Mussitsch
 bei Philo den zu 60 insgesamt 40 M
 für den zu geben. Das Schutt wird
 wegggeführt, die Steine werden am Arbeits-
 platz deponiert, das ganze wird um
 1/2 m ^{tiefer} planiert.

3/10/1938 gegenseitig vereinbart.

J. Walter Schmid Johann
 Mussitsch

J. M. Guderjäger

Abb. 3
 Vier Grabungsfotos
 der Villa
 Thalerhof, Raum 37,
 16. November 1938.
 Quelle: UMJ, AArch-
 Mk, Fotoarchiv.

Abb. 4
Luftbild von der
Grabungsstelle
vom Sturzkampf-
geschwader
„Immelmann“,
24. November 1938.
Quelle: UMJ, AArch-
Mk, Fotoarchiv.

Hier werden zwei bis heute hochaktuelle Aspekte sichtbar: Einerseits die bisweilen subtilen Methoden, mit denen die Denkmalschutzbehörde versucht bzw. versuchen muss, brauchbare Grabungsberichte von den Ausführenden zu erhalten, und andererseits ein Best-practice-Modell für interinstitutionelle Zusammenarbeit in der Forschungsförderung (wenngleich es hier zu Konflikten mit heutigen Datenschutz- und Vertraulichkeitsnormen kommen könnte).

4 Grabungsverlauf 1938/39

Währenddessen setzte Schmid die „Durchforschung“, wie er es ausdrückte, der Villa Thalerhof fort. Einer der wenigen detaillierten Eindrücke über den Grabungsverlauf ist in Form mehrerer Fotos aus Raum 37 auf uns gekommen, die alle auf den 16. November datiert sind und anscheinend den Fortschritt an diesem Tag illustrieren (**Abb. 3**): Zunächst ist noch die intakte Hypokaustenreihe nahe der Ostwand des Raumes zu sehen, die einen Eindruck von der enormen Größe des Bauwerks vermittelt, etwas später bereits freigelegte Hypokaustengewölbe. Das abschließende Foto vom freigelegten Estrich ist schließlich mit der lapidaren Bemerkung beschriftet: „die Bogen sind nach der Freilegung eingebrochen“.³⁵ Die beeindruckende Masse der Überreste, die bis zu Schmid's Eingreifen noch erhalten

gewesen sein müssen, wird auch anhand einer Bemerkung Schmid klar, der in der Abrechnung Ende November an die Zentralstelle für Denkmalschutz schreibt: „Die Arbeiten sind noch nicht beendet, da bis 2 m tief gegraben werden muss.“³⁶ Für heutige Standards ungewohnt ist auch das Arbeitspensum auf der Grabung, aus derselben Rechnung³⁷ geht eine wöchentliche Arbeitszeit pro Arbeiter zwischen 44 und 54 Stunden hervor, bei sechs Arbeitstagen pro Woche. Nicht ganz nachvollziehbar ist die Abrechnung von 25 ½ Arbeitsstunden für einen Arbeiter am 30. November 1938; die Zentralstelle für Denkmalschutz akzeptierte die Abrechnung aber anscheinend trotz der grundsätzlichen Vorbehalte Willvonseders gegenüber Schmid. Auf einer Serie von Luftbildern des in Thalerhof stationierten „Sturzkampfgeschwaders Immelmann“ ist der Stand der Grabung vom 24. November 1938 sichtbar (Abb. 4). Hier ist neben dem oben angesprochenen Raum 37 (vorne links) der Mitteltrakt der Villa flächig freigelegt zu erkennen, der von dort ausgehende Gang nach Westen nur entlang der Mauern, im Nordwest-Trakt wurden bis zu diesem Datum offensichtlich nur punktuelle Sondagen durchgeführt. Zumindest für den Mitteltrakt zeigen die Luftbilder wohl den endgültigen Stand der Forschungen, da Schmid bereits am 17. November 1938 an die RGK meldete: „Ich habe den Mittelbau erledigt [...] und bin mitten im Westtrakt. Das Herbstwetter ist trocken und günstig, so daß man mit der Vollendung der Grabung in diesem Winter rechnen könnte. Dan [!] kann man an die Vorlage des Berichtes denken.“³⁸ Am 16. Dezember 1938 wurden die Arbeiten schließlich für dieses Jahr eingestellt, „nachdem auch die Kälte das Weitergraben unmöglich macht“,³⁹ wie Schmid an Willvonseder schreibt. Ende Jänner 1939 übermittelte Schmid die Abrechnung über die Subvention von 500 RM an die RGK, verbunden mit einem Antrag auf weitere 500 bis 1000 RM zur Fertigstellung der Grabung, die er im März plane, „weil am 1. April dem Besitzer der Acker wieder in Ordnung übergeben werden muss.“⁴⁰ Der inhaltliche Bericht in diesem Schreiben beschränkte sich leider auf einen Satz: „Im Westtrakt haben wir eine schöne Badeanlage mit gut erhaltener Kanalisierung angetroffen.“

Tatsächlich dauerte es bis Mai, bis die letzte Kampagne gestartet wurde. Über diese existiert ein einseitiger Bericht von Marianne Grubinger an das Landeskonservatorium in Graz. Bis 19. Juni 1939 wurde demnach im Westtrakt weitergegraben „und dieser Gebäudeteil vollendet.“⁴¹ Der Beschreibung nach betrafen diese Arbeiten den Badetrakt im Südwesten der Anlage. Ap-siden, Hypokausten, Mosaikböden, Malerei und Stuck werden erwähnt. Ebenso „Eine menschliche Figur in Relief“, die im Fundmaterial heute leider nicht mehr erhalten ist.

Über die Kampagnen 1937 und 1938 erhielt die Zentralstelle einen kurzen Bericht von Marianne Grubinger,⁴² davon abgesehen schaffte es Schmid leider entgegen der Hoffnung Willvonseders, sich seiner Berichtspflichten zu entziehen, es gibt also keinen ausführlicheren erhaltenen Grabungsbericht. Eine von Grubinger verfasste Monographie über die Villa wurde nie gedruckt, das Manuskript ging nach ihrem Tod 1964 verloren. Ausführlichste Quelle bleibt so ein kurzer Artikel von Grubinger in den Blättern für Heimatkunde von 1959.⁴³ In diesem Sinne hat das Resümee einen etwas bitteren Beigeschmack, das die Kleine Zeitung am 20. November 1938 zog: „Stolz mit der zufriedenen Genugtuung emsiger Archäologen, blicken Univ.-Prof. Dr. Walter Schmid und seine beiden Helfer auf diesen Fund. Und der ganze Gau freut sich mit ihnen über das Ergebnis ihrer Arbeit: in Forst bei Graz wurde der größte und prächtigste Römerbau der Ostalpen freigelegt.“⁴⁴

Endnoten

1

Zur Person: Lehrer 2014.

2

Vgl. z. B. Hinker 2006, 457–464; Karl – Modl 2018, 93–113.

3

Anonym 1938, 6.

4

Heymans – Morawetz 2008, 3–19.

5

Grubinger 1938, 67–69; Grubinger 1959, 9–19.

6

Mein Dank gebührt den Zuständigen in den konsultierten Archiven, Universalmuseum Joanneum Graz (Daniel Modl); Römisch-Germanische Kommission (Gabriele Rasbach); Steiermärkisches Landesarchiv Graz; Bundesdenkmalamt, Landeskonservatorat Steiermark (Eva Steigberger); Bundesdenkmalamt Wien; Österreichisches Archäologisches Institut Wien; Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde; sowie Kollegen Stephan Karl (Graz) für vielfältige Hinweise.

7

Vgl. Hoffmann u. a. 2010, 25. Der Flughafen und das damit zusammenhängende Militärgelände standen auch im Zusammenhang mit dem dort eingerichteten Lager für Zivilinternierte und Kriegsgefangene aus der Zeit des Ersten Weltkriegs im Fokus der Forschung: Vgl. Höller 2005; Hoffmann u. a. 2010.

8

Vgl. etwa Mirsch 2018, 593.

9

Vgl. Lohner-Urban 2009.

10

Verzeichnet etwa auf einer Karte der „Umgebung von Graz“ von 1872 (vgl. Mirsch 2008, 23) oder der Österreichischen Karte von 1931 (vgl. Mirsch 1999, 2. Bd., 367).

11

Z. B. Mirsch 2008, 27f. Vgl. zu weiteren von Schmid in den Jahren 1937 bis 1939 durchgeführten Grabungen: Lehrer 2014, 90–92.

12

BDA, Landeskonservatorat Steiermark, alte Akten, Akt 1194, Schreiben vom Gendarmeriepostenkommando Kalsdorf an das Landesdenkmalamt, 27.10.1937.

13

BDA, Landeskonservatorat Steiermark, alte Akten, Akt 1194, handschriftlicher Entwurf eines Schreibens von Semetkowski (Rückseite des obigen [Anm. 12] Briefes).

14

Vgl. Lehrer 2014, 37, 79.

15

Diese Einstellung war unter Archäologen durchaus nicht ungewöhnlich: Vgl. Pollak 2015, 18.

16

UMJ, AArchMk, Ortsakt Thalerhof, Korrespondenz, Schreiben von Schmid an die Zentralstelle für Denkmalschutz, 23.5.1938. Eventuell bezieht Schmid sich hierbei bereits auf den der Zentralstelle im Sommer 1938 zugesprochenen „Sonderkredit“: Vgl. Pollak 2015, 46.

17

BAB, NS21-2295, Akt W. Schmid, Schreiben von Schmid an Himmler, 27.7.1938. Eine diesbezügliche Anregung Willvonseders an Schmid ist auch zu vermuten, da letzterer als persönlicher Freund Hans Reinerths (1900–1990), Leiter des Reichsbundes für Deutsche Vorgeschichte, den Kontakt zum mit diesem verfeindeten „Ahnenerbe“ gewöhnlich nicht suchte (vgl. Lehrer 2014, 32). Zu Willvonseders Verbindungen zur SS-Organisation „Ahnenerbe“: Pollak 2015, passim.

18

BAB, NS21-2295, Akt W. Schmid, Schreiben vom Stabsführer des Persönl. Stabes RFSS an das „Ahnenerbe“ e.V., 2.8.1938.

19

Zur Person: Lehmann 2012.

20

Zum „Ahnenerbe“ in der Organisationsstruktur der Reichsführung SS vgl. Kater 1997, bes. 65–72.

21

BAB, NS21-2295, Akt W. Schmid, Schreiben von Schleif an das „Ahnenerbe“, 15.8.1938.

22

UMJ, AArchMk, Ortsakt Thalerhof, Korrespondenz, Schreiben vom Ahnenerbe an Schmid, 19.8.1938.

23

UMJ, AArchMk, Ortsakt Thalerhof, Korrespondenz, Schreiben von der Zentralstelle für Denkmalschutz an das Joanneum, 23.8.1938.

24

UMJ, AArchMk, Ortsakt Thalerhof, Korrespondenz, Schreiben von Schmid an die Zentralstelle für Denkmalschutz, 17.8.1938.

25

RGK, Archiv, Akte 1142, Schreiben von Schmid an die Direktion der RGK, 16.9.1938 (Kopie: BDA, Landeskonservatorat Steiermark, alte Akten, Akt 605a).

26

BDA, Landeskonservatorat Steiermark, alte Akten, Akt 3353, Schreiben von Sprockhoff an Egger, 22.9.1938.

27

BDA, Landeskonservatorat Steiermark, alte Akten, Akt 3353, Schreiben von Egger an Sprockhoff, 29.9.1938.

28

UMJ, AArchMk, Ortsakt Thalerhof, Korrespondenz, handschriftliche Rechnung, 3.10.1938.

29

RGK, Archiv, Akte 1142, Schreiben von Schmid an die RGK, 24.10.1938 (Kopie: BDA, Abteilung Inventarisierung und Denkmalforschung, Historische Akten, Akten der Zentralkommission, Topographische Reihe Steiermark, Karton Steiermark 26, Fasz. Thalerhof).

30

BDA, Abteilung Inventarisierung und Denkmalforschung, Historische Akten, Akten der Zentralkommission, Topographische Reihe Steiermark, Karton Steiermark 26, Fasz. Thalerhof, Schreiben von Schleiermacher an Schmid, 26.10.1938 (Kopie: RGK, Archiv, Akte 1142).

31

BDA, Abteilung Inventarisierung und Denkmalforschung, Historische Akten, Akten der Zentralkommission, Topographische Reihe Steiermark, Karton Steiermark 26, Fasz. Thalerhof, Schreiben von Schleiermacher an Willvonseder, 26.10.1938.

- 32**
UMJ, AArchMk, Ortsakt Thalerhof, Korrespondenz, Schreiben von Willvonseder an Joanneum, 2.11.1938.
- 33**
UMJ, AArchMk, Ortsakt Thalerhof, Korrespondenz, Schreiben von Willvonseder an Schmid, 2.11.1938.
- 34**
BAB, NS21-2295, Akt W. Schmid, Schreiben von Willvonseder an Schleiermacher, 9.11.1938.
- 35**
UMJ, AArchMk, Fotoarchiv, Grabungsfotos Thalerhof.
- 36**
UMJ, AArchMk, Ortsakt Thalerhof, Korrespondenz, Schreiben von Schmid an die Zentralstelle für Denkmalschutz, 9.12.1938 sowie Abrechnung „Grabung in Forst bei Thalerhof, 10.10.1938 bis 30.11.1938“.
- 37**
Siehe Endnote 36.
- 38**
RGK, Archiv, Akte 1142, Schreiben von Schmid an die RGK, 17.11.1938.
- 39**
BAB, NS21-2295, Akt W. Schmid, Schreiben von Schmid an Willvonseder, 19.12.1938 (Kopie: UMJ, AArchMk, Ortsakt Thalerhof, Korrespondenz).
- 40**
RGK, Archiv, Akte 1142, Schreiben von Schmid an die RGK, 31.1.1939.
- 41**
BDA, Landeskonservatorat Steiermark, alte Akten, Akt 1194, Fundbericht von Grubinger an das BDA, undatiert.
- 42**
Grubinger 1938, 67–69.
- 43**
Grubinger 1959, 9–19.
- 44**
Anonym 1938, 6.

Literaturverzeichnis

Anonym 1938

O. A., Der größte und prächtigste Römerbau der Ostalpen. Die Ausgrabungen des Universitätsprofessors Dr. Schmid beim Thalerhof, Kleine Zeitung, 35. Jg., Nr. 320 (Sonntag, 20.11.1938), 6.

Grubinger 1938

M. Grubinger, Forst, FÖ 3, 1938 (1942), 67-69.

Grubinger 1959

M. Grubinger, Die römische Villa „Thalerhof“ bei Graz, BlHk 33, 1959, 9-19.

Heymans – Morawetz 2008

H. Heymans – R. Morawetz, Die römische Villa in Thalerhof. Ergebnisse der Bodenradaruntersuchung im Jahr 2007, BlHk 82, 2008, 3-19.

Hinker 2006

C. Hinker, Der Fall Monate. Entdeckung und Verlust einer römischen Straßenstation in der Steiermark, in: E. Walde – G. Grabherr (Hrsg.), Via Claudia Augusta und Römerstraßenforschung im östlichen Alpenraum, Ikarus 1 (Innsbruck 2006), 457-464.

Hoffmann u. a. 2010

G. Hoffmann – N.-M. Goll – P. Lesiak, Thalerhof 1914-1936. Die Geschichte eines vergessenen Lagers und seiner Opfer, Mitteleuropäische Studien 4 (Herne 2010).

Höller 2005

H. Höller, Das verdrängte Lager, Falter 47/05, 22.11.2005, online: <https://www.falter.at/zeitung/20051122/das-verdraengte-lager> [27.11.2019].

Karl – Modl 2018

St. Karl – D. Modl, Forschungsge-
schichtliche Einführung: Die Ent-
wicklung von Altertumskunde und
Archäologie in der Steiermark, in:
B. Hebert (Hrsg.), Urgeschichte und
Römerzeit in der Steiermark, Ge-
schichte der Steiermark 1
(Graz 2018), 49-165.

Kater 1997

M. H. Kater, Das „Ahnenerbe“ der SS
1935-1945. Ein Beitrag zur Kultur-
politik des Dritten Reiches, Studien
zur Zeitgeschichte 6
(München 1997).

Lehmann 2012

S. Lehmann, Hans Schleif (1902-
1945), in: G. Brands – M. Maischber-
ger (Hrsg.), Lebensbilder. Klassische
Archäologen und der Nationalsozi-
alismus, Bd. 1: Menschen – Kultu-
ren – Traditionen, Studien aus den
Forschungscustern des Deutschen
Archäologischen Instituts 2,1
(Rahden/Westfalen 2012),
207-222.

Lehrer 2014

S. Lehrer, „Meine unabhängige wis-
senschaftliche Einstellung habe ich
mir stets bewahrt.“ Walter Schmid
(1875-1951) und seine archäologi-
schen Forschungen im Reichsgau
Steiermark und in der Untersteier-
mark 1938-1945. Ungedr.
Dipl. Univ. Graz (Graz 2014).

Lohner-Urban 2009

U. Lohner-Urban (Hrsg.), Untersu-
chungen im römischen Vicus von
Kalsdorf bei Graz. Die Ergebnisse
der Ausgrabungen auf der Parzelle
421/1. Baubefund und ausgewählte
Kleinfunde, Veröffentlichungen des
Instituts für Archäologie der Karl-
Franzens-Universität Graz 9
(Wien 2009).

Mirsch 1999

I. Mirsch, Die Geschichte der Markt-
gemeinde Feldkirchen bei Graz
(Feldkirchen 1999).

Mirsch 2008

I. Mirsch, Thalerhof bei Graz. Rö-
merzeitliche Villa, Schloss und Mas-
sengräber. Teil 1: Zur Forschungsge-
schichte einer der größten bislang
bekannten römerzeitlichen Villen
des Ostalpenraumes, BlHk 82,
2008, 22-30.

Mirsch 2018

I. Mirsch, Die Geschichte der Markt-
gemeinde Kalsdorf bei Graz. Bd. 2:
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte,
Beiträge zur Archäologie und Ge-
schichte (Kalsdorf 2018).

Pollak 2015

M. Pollak, Archäologische Denkmal-
pflege zur NS-Zeit in Österreich.
Kommentierte Regesten für die
„Ostmark“, Studien zu Denkmal-
schutz und Denkmalpflege 23
(Wien – Köln – Weimar 2015).